

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT COMPETENCES FOR ADDRESSING INTELLECTUAL DISABILITIES

DESARROLLO DE COMPETENCIAS GERENCIALES PARA EL ABORDAJE DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Guillen, Vanesa

Castellano, Nelson

RESUMEN

El objetivo fue proponer un programa para el desarrollo de competencias gerenciales en el abordaje de la discapacidad intelectual en educación básica primaria en el Municipio de Machiques Perijá, Venezuela. Metodológicamente, la investigación se tipificó proyectiva, de campo, con diseño no experimental. La población estuvo constituida por 6 directivos y 55 docentes de tres instituciones. Fue administrado un cuestionario con 48 ítems, validado por 5 expertos y sometido a confiabilidad, obteniendo como resultado que a pesar de que existen conocimientos sobre la discapacidad intelectual, no se tienen las competencias necesarias para abordar esta dificultad en las aulas.

Palabras clave: Competencias gerenciales, Discapacidad intelectual, Educación básica primaria, Venezuela.

ABSTRACT

The objective was to propose a program for the development of managerial competences in the approach of intellectual disability in primary basic education in the Municipality of Machiques Perijá, Venezuela. Methodologically, the research was typified projective, field, with a non-experimental design. The population consisted of 6 directors and 55 teachers from three institutions. A questionnaire with 48 items was administered, validated by 5 experts and subjected to reliability, obtaining as a result 1. The results determined that although there is knowledge about intellectual disability, the necessary competencies are not available to address this difficulty in the classrooms.

Keywords: Management skills, Intellectual disability, Primary basic education, Venezuela.

Fecha de recepción: 13-08-2020

Fecha de aprobación: 08-12-21

Fecha de publicación online: 08-12-2021

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5767288>

¹ Mg en Gerencia Educativa. Lcda. en Educación Especial Mención Dificultades del Aprendizaje. Docente del Instituto Universitario de Tecnología Mario Briceño Iragory Valera-Trujillo. Venezuela. Correo Electrónico: grandotav@gmail.com ID Orcid <https://orcid.org/0000-0001-5307-2372>

² PhD en Ciencias de la Educación. (UNEFA, Venezuela 2007). Doctor en Ciencias de la Educación. Magíster Scientiarum en Docencia para la Educación Superior. Licenciado en Educación. Docente/investigador/Universitario. Correo: ncastellano102@gmail.com ID Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9415-0098>

INTRODUCCIÓN

En el contexto internacional, los directores de las instituciones de educación básica primaria, deben poseer competencias ajustadas al rol que desempeñan en el contexto educativo, que lo lleven a resolver problemas y trazarse retos tanto pedagógicos, como didácticos e institucionales. Su gestión en cuanto a competencias, debe estar orientada a ayudar o asesorar al docente en diversas áreas, por ejemplo promover el liderazgo, establecer valores con los actores de la comunidad, capacitarse en aquello que no domina o en conocimientos nuevos como la inclusión de los estudiantes con discapacidad intelectual en las aulas, ofreciéndoles una formación integral, de acuerdo a las necesidades educativas de cada uno.

Al respecto López y Valenzuela (2015), plantean que la discapacidad (antes deficiencia), integra el modelo médico y el modelo social en una visión biopsicosocial que considera por una parte, una pérdida de determinada función del cuerpo, debido a una alteración fisiológica o estructural; y por otra parte, un complejo fenómeno a nivel social. La discapacidad se genera por la interacción de factores de la salud del individuo y factores contextuales de tipo externo (actitudes sociales, estructuras legales-sociales, arquitectura, clima, entre otros) y de tipo interno (género, edad, ambiente social, educación, experiencias, personalidad y otros factores que influyen).

Por otra parte, el liderazgo directivo constituye una de las claves para la mejora de los sistemas educativos. Construir buenas escuelas requiere de promover una mejor enseñanza y un liderazgo fuertemente centrado en el aprendizaje. En este orden de ideas, los directores escolares que trabajan en escuelas con poblaciones vulnerables suelen conseguir buenos resultados cuando, entre otras cosas, logran: 1) Identificar y brindar apoyo sistemático a aquellos alumnos con más bajo rendimiento o discapacidad intelectual. 2) Fortalecer la participación de las familias para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos. 3) Priorizar y disponer recursos para los estudiantes más necesitados (Romero y Krichesky, 2019).

La Discapacidad intelectual (DI), es por naturaleza heterogénea, comienza en la infancia, es evolutivo, multidimensional (López y Valenzuela, 2015). En Venezuela, específicamente en el estado Zulia en las instituciones educativas de educación primaria, se ha podido observar un fenómeno que en la mayoría de los casos influye negativamente en el proceso de desarrollo de los niños con DI, ya que cuando existe un cambio en la dirección del ejecutivo regional, se ejecutan sustituciones de directores en ejercicio, que lamentablemente en muchas ocasiones no genera beneficios para la escuela, mucho menos para los estudiantes; puesto que la designación de los directivos no se realiza atendiendo a las competencias

gerenciales del mismo, sin tomar en cuenta si el candidato asignado, cumple o no con los requerimientos necesarios para desempeñar dicho puesto de trabajo.

En el caso específico de tres escuelas primarias del Municipio de Machiques Perijá, donde se observa la terrible influencia generada por los cambios directivos, los cuales retrasan el adecuado desarrollo de los procesos educativos, repercutiendo de manera negativa en sus estudiantes. Así mismo, en las indagaciones a los docentes, se visualiza debilidades en las competencias para tratar a los estudiantes con este tipo de necesidad específica, debido a que los métodos y estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, probablemente, no están siendo los más adecuados.

Tomando en consideración lo especificado anteriormente se formula la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las competencias gerenciales en el abordaje de la discapacidad intelectual en Educación Básica Primaria? El objetivo que orientó este proceso fue proponer un programa para el desarrollo de competencias gerenciales en el abordaje de la discapacidad intelectual en educación básica primaria en el Municipio de Machiques Perijá, Venezuela.

FUNDAMENTACIÓN TEORICA

COMPETENCIAS GERENCIALES

Para Castrillón, Cabeza y Lombana (2015), el concepto de competencia es polisémico, dependiendo del contexto, cultura, historia, objetivos o intereses; esto crea dificultades o genera discusiones. El concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica que los elementos del conocimiento tienen sentido solo en función del conjunto, por esto la formación de la universidad debe partir de una formación profesional que, además de promover el desarrollo de ciertos atributos (habilidades, conocimientos, aptitudes, actitudes y valores), considere la ocurrencia de varias tareas (acciones intencionales)

Desde la perspectiva de Serrano (2017), el directivo requiere de habilidades técnicas para poder cumplir con su responsabilidad; esas son las competencias directivas. Pero necesita también velar por su crecimiento personal y el de sus dirigidos, que se logra con el ejercicio de las virtudes. El verdadero valor de las competencias y fortalezas se consigue elevándolas a la categoría de virtud. Si en el esfuerzo por mantener viva la competencia la virtud crece y crece también la persona hasta alcanzar la perfección intrínseca de sus potencias.

Se requiere que el gerente ostente competencias expresadas en resultados de aprendizaje para respetar la diversidad, la libertad, el manejo de conflictos y la

autonomía de cada institución, así como para identificar los distintos papeles de los actores más importantes: los profesores, los estudiantes, además, las competencias, objeto de los programas educativos, representan una combinación dinámica de conocimientos, comprensión, habilidades y capacidades. De esta manera, las competencias son aspectos vitales en el desarrollo y desenvolvimiento del gerente educativo, puesto que a través de ellas, no solo prepara a las nuevas generaciones para ser competitivos en un mercado que así lo exige, sino también le permite a él, desde su rol de educador, ser un profesional abierto a un mundo acelerado de cambios, donde solo sobrevive quien posea las competencias requeridas en una sociedad enmarcada en el conocimiento y la tecnología (Calle, 2019).

Tomando en cuenta los aportes teóricos citados, se considera que las competencias gerenciales, representan las potencialidades adquiridas por el director educativo en Venezuela para promover el desarrollo de los procesos en el contexto institucional, fomentando la integración, el manejo de métodos, recursos y estrategias para un aprendizaje óptimo; tanto en estudiantes regulares como en los que tengan necesidades especiales. Por lo tanto, se requiere que el director de una institución educativa tenga las competencias especificadas en el cuadro 1 presentado a continuación:

Cuadro 1. Competencias directivas

Tipo de competencia	Descripción
Intratégica	Red de relaciones efectivas Negociación Comunicación Dirección de personas Delegación Coaching Trabajo en equipo Liderazgo
Eficacia personal	Proactividad Resolución de problemas Autogobierno Gestión personal Integridad Desarrollo personal
Social	Confianza Catalizador del cambio Gestión de conflictos
Emocional	Autoconciencia Autocontrol Autogestión Manejo de estrés Optimismo Flexibilidad
Cognitiva	Lógica de competencias Orientación del proceso Comprensión de modelos mentales Aprendizaje continuo Pensamiento dinámico

Fuente: Flores y Vanoni (2017)

DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DI)

Según Peredo (2016), la DI “se ubica en la clasificación de problemas o trastornos globales del desarrollo infantil o neurodesarrollo, aunque las particularidades de esta problemática son propias y particulares en cada caso” (p.103). En ese orden de ideas la autora enfatiza que se puede definir la DI según cuatro criterios fundamentales (cuadro 2): psicológico, sociológico, biológico y pedagógico, los mismos se detallan a continuación:

Cuadro 2. Criterios Fundamentales para definir la DI

Criterio	Definición
Criterio Psicológico o Psicométrico	Según este criterio una persona con DI es aquella que tiene un déficit o disminución en sus capacidades intelectuales, medidas estas a través de tests y expresadas en términos de cociente intelectual.
Criterio Sociológico o Social	Según este criterio, una persona con DI presenta en mayor o menor medida una dificultad para adaptarse el medio social en que vive y para llevar una vida con autonomía personal.
Criterio Médico o Biológico	La DI tiene un sustrato biológico, anatómico o fisiológico, y se manifestaría durante la edad de desarrollo (hasta los 18 años).
Criterio Pedagógico	Una persona con DI es aquella que tiene una mayor o menor dificultad en seguir el proceso de aprendizaje regular y que, por tanto, tiene unas necesidades educativas diferentes; es decir, necesita de apoyos educativos específicos que le permitan avanzar en el proceso de enseñanza regular.

Fuente: Peredo (2016)

Las personas con DI o con grandes necesidades de apoyo son aquellas que presentan un funcionamiento intelectual y adaptativo muy limitado, generalmente acompañado de déficit sensoriales y otro tipo de discapacidades (en su mayoría de tipo físico) que, como resultado, generan un elevado grado de dependencia. Dentro de esta definición se incluye a aquellas personas que, pudiendo no presentar alguna de las condiciones antes mencionadas, exhiben graves problemas de conducta que limitan significativamente su funcionamiento (Navas, Verdugo, Martínez, Sainz y Hernández, 2017).

La DI o trastorno del desarrollo intelectual (TDI) es uno de los principales trastornos del neurodesarrollo. Se caracteriza por una capacidad reducida de razonar y de comprender una información abstracta o compleja, lo que tiene una repercusión importante sobre los aprendizajes escolares y limita las capacidades de adaptación

en la vida diaria, incluso en la edad adulta (des Portes, 2020). En ese sentido, la discapacidad intelectual tiene la una clasificación como se explica en el cuadro 3, presentado a continuación:

Cuadro 3. Clasificación de la discapacidad intelectual

Criterio	Descripción	Característica
Leve	Las personas con DI leve presentan retraso mínimo en áreas perceptivas y motoras, pueden desarrollar habilidades sociales y de comunicación, logran autonomía personal en alimentación, vestimenta, aseo y transporte, tienen capacidad para adaptarse e integrarse a un mundo laboral, y cuando abandonan la escuela no se nota su discapacidad. En su ambiente familiar y social no suelen presentar problemas de adaptación.	Posible de educar
Media o moderada	La mayoría de los niños y niñas con DI moderada muestran un significativo retraso del desarrollo durante la edad preescolar. Cuando crecen, las diferencias en el desarrollo intelectual, social y motor general que separan a estos menores de los que no presentan discapacidades suelen aumentar. Hablan tardíamente y con notable dificultad en el lenguaje expresivo y comprensivo. Pueden adquirir hábitos de autonomía personal y social, con más dificultad en la adquisición de estos últimos. Presentan un aceptable desarrollo motor y pueden adquirir habilidades pretecnológicas básicas para desempeñar algún trabajo. Difícilmente llegan a dominar materias como lectura, escritura y matemáticas.	Posible de rehabilitar
Severa o grave	Las personas con DI severa generalmente necesitan protección o ayuda, ya que su nivel de autonomía, tanto social como personal, es muy pobre. Suelen presentar un importante deterioro psicomotor. Pueden aprender algún sistema de comunicación, pero su lenguaje oral siempre será muy pobre y su comprensión muy limitada. Difícilmente se logra la autonomía en desplazamiento, aseo, alimentación y otras actividades del cuidado personal. Se requiere la escolarización en centros especiales. El tipo de apoyo educativo debe ser extenso, cuando el niño o niña precisa ser apoyado a lo largo de la vida de una manera sistemática. La educación de personas con DI severa se dirige principalmente a la adquisición de habilidades de autocuidado básico relacionadas con la autonomía personal y de comunicación, así como habilidades pretecnológicas muy simples.	Necesita apoyo específico
Profunda	Las personas con DI profunda presentan un grave deterioro en los aspectos sensoriomotrices y de comunicación con el medio. La autonomía personal está seriamente afectada: una persona con DI profunda no es capaz de ocuparse de sus necesidades físicas, carecer parcial o totalmente de movilidad independiente, o requerir cuidados especializados durante las 24 horas del día. Por eso, son dependientes de los demás en casi todas sus funciones y actividades, ya que las discapacidades físicas y cognitivas son extremas.	Necesita apoyo para vivir

Fuente: Peredo (2016)

De acuerdo a los aportes para efectos de esta investigación, se entiende la DI como el trastorno que presenta un estudiante de en educación básica primaria, que no permite el desarrollo completo de las habilidades cognitivas, del lenguaje, físico, socio-emocional; lo que implica que pueda tener problemas para la interacción con sus semejantes, comprender, asimilar y retener información nueva.

MATERIALES Y METODO

Metodológicamente, fue una investigación de tipo proyectiva, de acuerdo con Carhuancho, Nolazco, Monteverde, Sicheri y Casana (2019), este tipo de investigación concluye con “una propuesta o alternativa de solución, basada en un diagnóstico profundo de la realidad problemática o del contexto en estudio, y que responde a una estructura factible, con fundamentos, objetivos, metas, indicadores, plan de acciones, presupuesto y opinión de expertos” (p.23). El objetivo fue proponer un programa para el desarrollo de competencias gerenciales en el abordaje de la discapacidad intelectual en educación básica primaria en el Municipio de Machiques Perijá, Venezuela.

En relación con la modalidad de investigación fue de campo, con un diseño no experimental, de acuerdo con Escudero y Cortez, (2018), en este tipo de estudios, tanto en el levantamiento de información, como el análisis, aplicaciones prácticas y métodos empleados para la obtención de resultados, se llevan a cabo en el medio donde se desenvuelve el evento investigado. A través de esta investigación de campo es posible manipular la variable externa no verificada, con el propósito de describir las formas, así como las causas que originan determinada situación particular.

Para la recolección de datos fue utilizada como técnica la encuesta; así mismo, como instrumento se administró un cuestionario, este es un documento que contiene las preguntas con su respectiva escala de medición, todas ellas deberán ser contestadas por la persona a quién se encuesta, cabe precisar que en este tipo de instrumento no existe respuesta buena ni mala, todas son válidas para el estudio (Carhuancho, Nolazco, Monteverde, Sicheri y Casana, 2019).

El mencionado instrumento se estructuró con 48 ítems, en función de la variable Competencias Gerenciales, cuyas alternativas de respuesta fueron tipo dicotómicas; el cual fue validado por el juicio de 5 expertos, que representa la opinión de personas conocedoras de la temática por su formación académica o su experiencia laboral, que son reconocidas por otros como expertos cualificados que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones (Galicia, Balderrama y Edel, 2017). Adicionalmente, el cuestionario fue sometido a la confiabilidad en su

momento aplicándole la fórmula Kuder Richardson obteniendo como resultado 1, lo que le confiere una confiabilidad alta posibilitando su aplicación.

La población estuvo constituida por 6 directivos, 55 docentes de tres instituciones en estudio. La muestra fue intencional o de conveniencia, tipo de muestreo no probabilístico donde el investigador selecciona los individuos que formarán parte de la población de acuerdo al fácil acceso o a través de convocatorias abiertas, bajo este tipo de muestreo las personas acuden voluntariamente para participar en el estudio (Hernández y Carpio, 2019). Los datos obtenidos fueron procesados utilizando el programa SPSS para Windows en su versión 15.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos luego de la aplicación del instrumento permitieron elaborar la propuesta descrita en el cuadro 4, presentado a continuación:

Cuadro 4. Propuesta de programa para el desarrollo de competencias gerenciales

Objetivo	Justificación	Fases de acción
Proponer un programa para el desarrollo de competencias gerenciales en el abordaje de la discapacidad intelectual en educación básica primaria en el Municipio de Machiques Perijá, Venezuela	En las instituciones de educación básica primaria de Venezuela, apremia cada vez más, la transformación en cuanto a las competencias gerenciales para darle cabida a los niños, niñas con discapacidad intelectual en las aulas. Esta urgencia es producto de los cambios generados en el contexto internacional, Por consiguiente, la educación en general, debe adecuarse a estos cambios, para dar respuesta acertada en pro del proceso escolar funcional de su población en correspondencia con el desarrollo integral del país. Por lo que el propósito de esta propuesta, es el de ofrecer algunas competencias que apoyen al directivo en el área educativa para el abordaje de la discapacidad intelectual. Además, de establecer un sistema de información más claro y de fácil manejo por todo el profesional que interactúa en dicho proceso escolar desde la educación regular a la especial.	Socialización: en esta fase se compartirán ideas tanto de forma individual como colectiva con el personal de las distintas instituciones en estudio. Así mismo, se estudiarán las normativas que sustentan la inclusión de niñas y niños con discapacidad intelectual a la educación básica primaria.
		Exteriorización: en esta fase se procesarán los conceptos nuevos y explícitos, activados mediante el diálogo, junto a la reflexión colectiva de los aspectos relacionados con la discapacidad intelectual. Haciendo hincapié en los tipos de retardo mental, su dinámica de atención pedagógica aportando con sus ideas su valor agregado.
		Combinación: luego del intercambio de conocimientos de las personas a través de documentos, correos electrónicos, informes, reuniones, conversaciones presenciales, telefónicas o redes computarizadas. Logrando establecer una sinergia entre los criterios existentes y las nuevas formas de hacer interacción pedagógica sobre la discapacidad intelectual
		Interiorización: al incorporar el conocimiento colectivo a quienes laboran en educación básica primaria, con el fin de establecer modelos mentales o de conocimiento técnico compartido. Produciéndose aportes y constructos teóricos que harán del abordaje de niños, niñas y adolescentes una tarea con propiedad, generando calidad de vida a esta población dentro de las aulas de educación regular, bajo la gestión de directores con conocimiento pleno del tema, para apoyar a los educadores que se enfrentarán en su rutina con individualidades diversas que no son ajenas a su capacitación.

Fuente: Elaboración propia (2021)

DISCUSIÓN

En función de los resultados del análisis de la confrontación de las dimensiones con la variable competencias gerenciales en el abordaje de la discapacidad intelectual se observó que la mayor dificultad está centrada en que no se cumple las características y tipos de competencias gerenciales.

A lo que se puede agregar que los gerentes de educación básica primaria en el Municipio de Machiques Perijá, Venezuela, deben manejar las transformaciones de la modalidad de Educación Especial con su integración hacia todo el sistema educativo, en función de alcanzar la plena inclusión de los estudiantes con diferentes discapacidades, garantizando su derecho a la educación e integración en la vida social y laboral.

Con estas orientaciones, cabe mencionar que, la solución para esta problemática sería que el directivo de una escuela de educación primaria que albergue a estudiantes con discapacidad intelectual, debe estar preparado para generar estrategias de desarrollo entre los docentes que están bajo su tutela; estas deben atender todas las áreas de desarrollo del educando: cognitivo, del lenguaje, físico y social-emocional.

CONCLUSIONES

Los resultados del instrumento permiten concluir que en las instituciones del Municipio de Machiques Perijá, Venezuela, existen dificultades en relación con el desempeño del director, generando debilidades en sus competencias. Sin embargo, refleja fortalezas en sus habilidades gerenciales en la característica del contexto. También, se concluye que existe desconocimiento generalizado tanto en directivos como en docentes para comprender las dificultades de aprendizaje y su clasificación.

Estas circunstancias promovieron la elaboración de un programa para el desarrollo de competencias gerenciales para la discapacidad intelectual en educación primaria, lo cual fue llevado a cabo, haciendo una presentación, describiendo su justificación, seguida del planteamiento de su principal finalidad con un objetivo. Por lo mencionado, es pertinente ofrecer las siguientes recomendaciones para los directivos:

Reflexionar acerca de su desempeño, autoevaluarse objetivamente, así como también permitir a su personal expresarle con sustento, no bajo supuestos, sobre los puntos que consideran que debería mejorar para optimizar así sus competencias gerenciales.

Generar espacios dentro, fuera, con personal interno o invitados sobre la clasificación de la discapacidad intelectual, fortaleciendo lo característico de las dificultades de aprendizaje leve, la cual es la población que puede integrarse a las aulas de las escuelas de educación básica primaria. De igual forma, documentarse sobre el resto de la clasificación lo que generará base para actuar con habilidades gerenciales para abordar la atención de esta población.

La recomendación anterior, debe repetirse para reforzar también el conocimiento de la discapacidad intelectual, con lo referente a las áreas de desarrollo, es relevante para actuar sobre cualquier característica de los estudiantes que se integran a las aulas de educación regular.

REFERENCIAS

Calle, V. (2019). Competencias del gerente educativo en instituciones educativas de Riohacha, Colombia. *TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*. Vol. 21 (3):564-590. Recuperado en:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiO78_i0KHvAhUSqIkKHWopARsQFjABegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F7041195.pdf&usq=AOvVaw2b-cfmGEnzZEK7QPEh2z4h

Carhuancho, I., Nolazco, F., Sicheri, L., Guerrero, M., Casana, K. (2019). *Metodología para la investigación holística*. 1ra Edición Ecuador. Ediciones UIDE Universidad Internacional del Ecuador. Recuperado en:

<https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3893/3/Metodolog%C3%ADa%20para%20la%20investigaci%C3%B3n%20hol%C3%ADstica.pdf>

Castrillón, J., Cabeza, L., Lombana, J. (2015). Competencias más importantes para la disciplina administrativa en Colombia. *Revista Contaduría y Administración*. N° 60. Pp 776–795. Publicado por Elsevier España. Recuperado en:

<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0186104215000327?token=04CA9139200DEC04157E408660E8507201975E64FE0E956A646B28C4083896AF29256C76F6BB3D8A53D7984ECD0A2422>

Des Portes, V. (2020). Trastornos del desarrollo intelectual: deficiencia intelectual, discapacidad mental. *EMC – Pediatría*. Volume 55. Issue 3, August 2020, Pp. 1-11. Publicado por Elsevier España. Recuperado en:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1245178920440971#!>

Escudero, C y Cortez, L. (2018). *Técnicas y métodos cualitativos para la investigación científica*. Primera edición. Ecuador. Editorial UTMACH. Recuperado en:

<http://186.3.32.121/bitstream/48000/12501/1/Tecnicas-y-MetodosCualitativosParaInvestigacionCientifica.pdf>

Flores, M., Vanoni, G. (2017). Competencias directivas requeridas por los CEO ante la complejidad de las organizaciones del siglo xxi. *Revista Suma de negocios*. N° 7. Pp. 113–124. Publicado por Elsevier España. Recuperado en:

<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2215910X16000136?token=FF3E028FCD5144667>

[0C8D7CFB5A22B736F97FE0F490217504400BC4FBA800E3B5E156F495EBB3500867111
DCAC43F991](https://doi.org/10.32870/ap.v9n2.993)

Galicia, L., Balderrama, J., Edel, R. (2017). Validez de contenido por juicio de expertos: propuesta de una herramienta virtual. *Apertura (Guadalajara, Jal.)*, 9(2), 42-53. Doi: <https://doi.org/10.32870/ap.v9n2.993>

Hernández C. y Carpio, N. (2019). Introducción a los tipos de muestreo. *Revista Alerta, Revista Científica del Instituto Nacional de Salud*. Año 2019, Vol. 2 N° 1. DOI: <https://doi.org/10.5377/alerta.v2i1.7535>

López, I., Valenzuela, G. (2015). Niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. *Revista Médica. Clínica. CONDES*, N° 26(1) 42-51. Publicado por Elsevier España. Recuperado en: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0716864015000085?token=BB0F7152B3FB157CC970C3394A8C3980FB25EB50F8D621247CB497FAA580C40432E7B8ECFCFAF9981CCB35EC1236146E2>

Navas, P., Verdugo, M., Martínez, S., Sainz, F., Hernández, A. (2017). Derechos y calidad de vida en personas con discapacidad intelectual y mayores necesidades de apoyo. *Siglo Cero*, vol. 48 (4), n. ° 264. Pp 7-66. Doi. <http://dx.doi.org/10.14201/scero2017484766>

Peredo, R. (2016). Comprendiendo la discapacidad intelectual: datos, criterios y reflexiones. *RIP: Reflexiones en psicología*. N° 15. Pp. 101-122. Recuperado en: http://www.scielo.org.bo/pdf/rip/n15/n15_a07.pdf

Romero, C., Krichesky, G. (2019). El director escolar en Argentina: Un actor clave pero (aún) invisible. Un estudio sobre las normas, condiciones laborales y formación de los directores escolares de escuelas públicas. *Archivos Analíticos de Políticas Educativas*. 27(12). Doi: <http://dx.doi.org/10.14507/epaa.27.3576>

Serrano, G. (2017). Competencias directivas y virtudes: un camino a la excelencia. *Estudios Gerenciales* N° 33. Pp. 208–216. Publicado por Elsevier España. Recuperado en: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0123592317300268?token=10D7E28144200B3E6EB15A93274211FA0EC201B75771924D829680F7A064AE3C082A8F4EA64BC9C531932E812AF657F8>